

MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARI TAYYORLOV GURUHLARIDA KOREYA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMI TAJRIBASIDAN FOYDALANISH

Obidova Nargiza Saibjonovna

**Andijon davlat pedagogika instituti,
Maktabgacha ta'lim kafedrası magistranti**

E-mail: Obidovanargiza744@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7949881>

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonining mazmuni, vositalari, uni tashkil etishning metod va usullari, Koreyada maktabgacha ta'lim tizimini ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan o'rganish natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim-tarbiya, jarayon, mazmun, vositalar, tashkil etish, metod va usullar, Koreya, maktabgacha ta'lim tizimi

O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda o'sib kelayotgan yosh avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali shakl va usullarni joriy etish hamda innovatsion g'oyalarni targ'ib etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish muhim vazifalarimizdan biridir. Shu bilan birga, olib borilgan tahlil, bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrovini ta'minlash, tashkilotlarni o'quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan to'ldirish, sohaga malakali pedagog va boshqaruv kadrlarni jalb qilish, ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalarini hal etish zarurligini ko'rsatmoqda. Bu vazifalarni samarali amalga oshirilishi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachi, uslubchi va psixologlari zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi.

Bu borada davlatimiz tomonidan qabul qilingan qator farmon, qaror va farmoyishlar maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilishga yo'naltirilganligi barchaning e'tiboridadir [1-4].

Bolalarga maktabgacha yoshidan boshlab zamonaviy ta'lim berish, ularni psixik, aqliy va ijtimoiy jihatdan faol rivojlantirish - hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida hal qilinishi kerak bo'lgan dolzarb masalalardan hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Koreya Respublikasiga davlat tashrifi doirasida Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan 20 ga yaqin uchrashuvlar o'tkazilib, tajriba almashinuvi, O'zbekistonda eksperimental tarzda bolalar bog'chalarini ochish, birgalikda kadrlar tayyorlash va ilmiy izlanishlar olib borish imkoniyatlarini o'rganib chiqish bo'yicha kelishuvlarga erishildi.

Alohida e'tibor qaratish lozim bo'lgan yana bir jihat, davlat jamiyatning eng himoyalangan qatlamlari, kam ta'minlangan oilalar va nogiron bolalarga, birinchi navbatda g'amxo'rlik ko'rsatadi va bog'chalarga qabul davomida ularga ustuvorlik prinsipini qo'llaydi va shu sababli ham, Koreyada inklyuziv ta'lim prinsiplari tahsinga sazovordir [5, 6].

Olib borgan na'ananaviy mashg'ulotlar, bayram tadbirlari va ertaliklar rang- barang, qiziqarli bo'lishi, avvaldan puxta o'ylab tuzilgan mashg'ulotning loyihalashtirilgan texnologik xaritasiga ega bo'lishi darkor. Mashg'ulotlarning texnologik xaritasini qay ko'rinishda yoki shaklda tuzish, bu tarbiyachining tajribasi, qo'ygan maqsadi va ijodkorligiga bevosita bog'liq. Texnologik xaritani tuzish tarbiyachining mashg'ulotning kengaytirilgan konspektini yozishdan xalos etadi, chunki bunday xaritada mashg'ulot jarayonining barcha qirralari o'z aksini topadi.

Olib borilgan tadqiqot ishlari bo'yicha quyidagi xulosalarga keldik:

1. O'rganilgan va tahlil qilingan nazariy va amaliy ma'ulumotlar shundan dalolat beradiki, maktabgacha yoshdagi bolalar dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik asoslari, Koreya ta'lim tizimining zamonaviy usullarini o'rganish asosida samarali yondashuvlar, vosita va metodlarni ishlab chiqish bugungi shiddatkor davrning dolzarb muammolardan biridir.
 2. Maktabgacha yoshdagi bolalar dunyoqarashini shakllantirish bevosita ularning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozimligi o'rganilgan psixologik adabiyotlar tahlilida ham namoyon bo'ldi. Ya'ni bunda barcha psixik jarayonlar: sezgi, idrok, diqqat, xotira, tafakkur, nutq kabilarning ishtiroki zarurligi psixolog olimlar e'tirofiga ko'ra tahlil qilindi.
 3. Olib borilgan kuzatish ishlari va suhbatlar natijasi shundan dalolat beradiki, MTMLarda bolalar dunyoqarashini o'stirishning asosiy vositasi - bu o'yinchoqlardir. O'yinchoqlar orqali bolalar o'z faoliyatlari jarayonida tevarak- atrof, kishilarga bo'lgan munosabatini namoyon etadilar.
 4. Olingan natijalar faqat MTMLarda emas, balki oilalar, maktabdan tashqari ta'lim muassasalarida ham bolalar bilan ularning dunyoqarashini o'stirish ustida izchil ish olib borish zarurligini ko'rsatdi.
 5. Bolalar dunyoqarashini o'stirishda asosiy e'tiborni ular bilan tashkil etiladigan sayohat mashg'ulotlariga qaratish lozimligi aniqlandi. Chunki, aynan sayohat mashg'ulotlarida bolalarning tevarak-atrofga bo'lgan qiziqishi va munosabati shakllantirib boriladi.
 6. Mashg'ulotlar jarayonida innovatsion texnologiyalar, kreativ metodlardan foydalanish bolalar dunyoqarashini shakllantirishning muhim omili ekanligi aniqlandi.
 7. Bolalar dunyoqarashini shakllantirishda ko'rgazmalilikning ahamiyatini inobatga olgan holda, Respublikamizdagi har bir MTMni multimediya vositalari bilan jihozlash ehtiyoji yuqori ekanligi tajriba-sinov jarayonida namoyon bo'ldi.
- Biz o'tkazgan, uyushtirilishi taklif qilinayotgan barcha mashg'ulotlar va ertalik, bayram tadbirlari bolalarning dunyoqarashi, ijodkorligi, tafakkurini o'sishiga olib keladi. Bu mashg'ulot va tadbirlar tufayli yodlatilgan she'rlar, ashulalar, maqollar, topishmoqlar va sayohat mashg'ulotlari bolalarda kelgusida barkamollik sifatlarini shakllantirish bilan bir qatorda vatanparvarlik, oliyjanoblikni tarbiyalaydi, o'zlariga bo'lgan ishonch va burchni hosil qiladi, o'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini yuzaga chiqarishga yordam beradi.

References:

1. Mirziyoyev Sh. M. "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida". 2017-yil 30-sentyabr, 5198-son farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" 2019 yil 8 maydagi PQ-4312-son qarori
3. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari. T.: 2018.
4. "Ilk kadam" maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat o'quv dasturi. T.: 2018.
5. Ishmuhamedov R.J, Abduqodirov A., Pardaev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari o'qituvchilari, tarbiyachilari, guruh rahbarlari uchun amaliy tavsiyalar). T.: Iste'dod, 2010.
6. www.ziyonet.uz.